

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Sensibilisierung für genderspezifische Diagnostik

Am Beispiel von der Autismus Spektrum Störung

Erstellt von:

Lioba Grünfelder | Kosima Kosak | Sarah Voigt (7386301)

Hinführung zum Thema

Viele diagnostische Manuale legen noch immer den Blick auf einen cis-männlichen Phänotyp, wodurch andere genderspezifische Symptome einer Behinderung oder Entwicklungsstörung nicht erkannt werden. Daraus resultieren ein hoher Leidensdruck für die Betroffenen, Fehldiagnosen sowie späte Diagnosen, die teilweise erst im Erwachsenenalter gestellt werden. Da das Feld der genderspezifischen Diagnostik sehr umfassend ist, soll diese Problematik am Beispiel der Autismus Spektrum Störung (ASS) in folgender Handreichung dargestellt werden. Dabei geht es nicht darum, nur medizinisches oder psychologisches Personal zu erreichen, sondern alle Menschen, die verstehen, erkennen und ihren (professionellen) Blick für diese Thematik schärfen möchten. Das Ziel soll eine Sensibilisierung für genderspezifische Symptome von ASS bei pädagogischem Personal, Eltern und Lehrkräften, aber auch betroffenen Personen selbst sein sowie ein Verständnis für diese herzustellen.

Im weiterführenden Text wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand dargestellt und die Relevanz der Thematik herausgearbeitet. Abschließend kommen Betroffene selbst zu Wort und praktische Implikationen sollen es den Lesenden erleichtern, ihre Perspektive im Alltag zu erweitern. Zuerst werden jedoch relevante Begriffe nach dem dieser Handreichung zugrunde liegenden Verständnis definiert.

Begriffsbestimmungen

Autismus Spektrum Störungen sind tiefgreifende Entwicklungsstörungen, die sich vor allem durch Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch repetitive bzw. fixierte Interessen und Verhaltensweisen auszeichnen (Eberhardt & Rittmann, 2020, S. 28ff.) Während in der Vergangenheit Autismus kategorisch klassifiziert wurde, werfen die neuen Klassifizierungssysteme (DSM-5 und ICD-11) einen dimensional Blick auf alle Formen des Autismus (Asperger-Syndrom, frühkindlicher sowie atypischer Autismus) und fassen diese unter der Kategorie der „Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung“ in der Diagnose Autismus Spektrum Störung zusammen (ebd., S.28). Eine frühe Diagnose ist für die Entwicklung eines Kindes mit ASS und seiner Familie bedeutsam, da sich eine frühe Förderung positiv auf die gesamte Lebensspanne auswirkt (ebd., S. 34). Zudem können autistisch begründete Stärken als Ressourcen erkannt und aufgrund von Unkenntnis oder unangemessenen Reaktionen auf autismusspezifische Besonderheiten entstandene Probleme und Verhaltensschwierigkeiten vermieden oder vermindert werden (ebd.). Insbesondere aus diesem Grund ist eine Sensibilisierung für genderspezifische Besonderheiten in der Autismus-Diagnostik wichtig, denn wenn ASS nicht erkannt wird oder Fehldiagnosen gestellt werden, können Betroffene schwerwiegende Folgen erleiden und sind einem hohen Leidensdruck ausgesetzt.

In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung vermehrt einen Blick auf gender- und geschlechtsspezifische Strukturen und Sichtweisen geworfen und Unterschiede in der Symptomatik und Behandlung von weiblich und männlich gelesenen Personen in verschiedenen klinischen und akademischen Bereichen der Medizin entdeckt (vgl. Risberg, Johansson, Hamberg, 2009, S. 2). Das Konzept Gender wird in den Sozial- und Geisteswissenschaften seit den 1960er Jahren verwendet und bezieht sich auf die fortlaufende soziale Konstruktion dessen, was als „weiblich“ und „männlich“ angesehen wird (ebd., S. 1). Es geht davon aus, dass Menschen zu „Männern“ und „Frauen“ werden (sollen) bzw. gemacht werden und hinterfragt damit die gegebene, scheinbar unveränderliche und naturhafte Essenz der Geschlechterdifferenz (Hark & Villa, 2015, S. 8). Gender als Konzept impliziert die Möglichkeit des Wandels – wir alle „machen Geschlecht“ in allen Arten der sozialen Interaktion (Risberg et al., 2009, S. 1). Es geht dabei eben nicht um die biologischen, sondern um die sozialen Unterschiede von selbst gewählter oder zugeschriebener geschlechtlicher Identität (Ulrich, 2020).

Diese genderspezifische Perspektive fällt auch in der Diagnostik zur Autismus Spektrum Störung auf, denn viele Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre und trans Personen (kurz FLINT) stellen sich erst als Jugendliche oder Erwachsene zur diagnostischen Einschätzung vor oder sind immer noch unterrepräsentiert (Preißmann, 2013, S. 17). Der Begriff FLINT beschreibt nicht die sexuelle Orientierung, sondern geschlechtliche Identitäten und macht damit die soziale Komponente von Geschlecht sichtbar (Ulrich, 2020). Obwohl sich aktuelle Forschungen eher im binären Geschlechtersystem bewegen, wird im Folgenden dieser Begriff als Ansprache für alle Betroffenen, die sich nicht dem cis-männlichen Phänotyp zuordnen, verwendet.

Auf den Punkt gebracht

- Viele diagnostische Manuale sind noch immer auf den cis-männlichen Phänotyp ausgerichtet, womit andere Symptome einer Behinderung/Entwicklungsstörung häufig nicht oder spät erkannt werden
- Autismus Spektrum Störungen (ASS) = tiefgreifende Entwicklungsstörungen (Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion und Kommunikation; repetitive bzw. fixierte Interessen/Verhaltensweisen)
- Konzept Gender bezieht sich auf die fortlaufende soziale Konstruktion dessen, was als „männlich“ und „weiblich“ angesehen wird und hinterfragt die scheinbar unveränderliche Geschlechterdifferenz
- Genderspezifische Perspektive fällt auch in der ASS-Diagnostik auf, denn viele Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre und trans Personen (FLINT) stellen sich erst spät zur diagnostischen Einschätzung vor oder sind immer noch unterrepräsentiert

Aktueller Forschungsstand

Die Prävalenz, Forschung und öffentliche Aufmerksamkeit für die Autismus-Spektrum-Störung haben sich im letzten Jahrzehnt deutlich erhöht. So stieg auch der Fokus, das Wissen und das therapeutisch - fachliche Angebot gegenüber dieser Diagnose an. Einschlägig berichtet die Literatur dabei von unterschiedlichen Prävalenzen bei Männern und FLINT, ein Verhältnis von 4:1 oder 3:1 im gesamten Spektrum der Intelligenzquotienten (Ruhe & Herbrecht, 2018, S. 4; Kreiser & White, 2013, S. 67; Dworzynski, Ronald, Bolton, Happé, 2012, S. 788). Bei überdurchschnittlicher Intelligenz und keinen weiteren Begleiterkrankungen erhöht sich die Prävalenz noch auf 16:1 bzw. 10:1 (Kreiser & White, 2013, S. 67; Dworzynski et al., 2012, S. 788). Doch woher kommt dieser signifikante Geschlechterunterschied? Gibt es gut belegte Gründe oder übersieht die Gesellschaft patriarchale Strukturen auch bei der ASS-Diagnostik?

Neben biologischen Faktoren, die eine höhere Vulnerabilität für ASS bei Männern zeigen (Kreiser & White, 2013, S. 67) gibt es mehrere soziologisch und gender-basierte Strukturen, die zu einer Unter- oder Fehldiagnose von FLINT führen. Im Folgenden soll auf diesen Bezug genommen werden, um daraus praktische Handlungsanweisungen herauszuarbeiten.

Zuallererst kann festgehalten werden, dass Männer und FLINT meist nicht die gleiche Ausprägung von autistischen Symptomen vorweisen und an FLINT oder Mädchen*¹ andere sozial-gesellschaftliche Anforderungen gestellt werden (Peißmann, 2013, S. 17). Autistische Mädchen* sind in der Regel ruhiger und fallen nicht wie Jungen durch auffälliges Verhalten oder Stören im schulischen Unterricht auf. Mädchen* zeigen also eher schüchternes, stilles, rückzügliches und passives Verhalten. Dies passt gut mit dem üblichen gesellschaftlichen Erwartungsbild von „Frauen“ überein und führt deshalb weniger zu Konsequenzen oder Reaktionen aus dem Umfeld (Peißmann, 2013; S. 18; Marquass, Ahlert, B., 2021, S. 39). Auffälliges Verhalten zeigt sich bei FLINT eher später, also in den Teenagerjahren oder im (jungen) Erwachsenenalter, wohingegen Jungen schon in der frühen Kindheit oder mit Schuleintritt auffällig werden. Auch die fehlende soziale Interaktion, wie das Vermeiden des Blickkontakts, wird Mädchen* eher als Schüchternheit zugesprochen, anstatt als Hinweis für eine mögliche ASS-Diagnose gewertet zu werden. Sie verfügen überdies noch über bessere Fähigkeiten Regeln der sozialen Interaktion zu erlernen oder bei Peers nachzuahmen (Mimik, Kommunikation, Verhaltensweisen). Auch werden Mädchen* mit ASS häufiger in der Schulzeit von anderen Freundinnen oder Gruppen „bemuttert“, abgeschirmt oder sind passive Mitläuferinnen, weshalb sie nicht als Einzelgängerinnen auffallen. Zu Ausschluss und Mobbing kommt es verstärkt erst in weiterführenden Schulen (ebd., S. 18 & S. 39).

Ein weiteres autistisches Symptom zeigt sich bei Jungen und Mädchen* unterschiedlich: Spezialinteressen. Erscheinen die speziellen Interessen von Jungen mit ASS sehr technisch und untypisch für die Altersstufe, kommt es bei Mädchen* zu ähnlichen Interessensgebieten, meist aus dem „sozialen“ Bereich, wie bei gleichaltrigen Peers. Dennoch führen sie diese ebenso repetitiv, exzessiv und obsessiv wie Jungen mit ASS aus. Häufig geht es beim Spezialinteresse ums Kategorisieren oder Anordnen und beruht wenig auf Wechselseitigkeit

und Interaktionen. Beim Spezialinteresse unterscheiden sich Mädchen* mit ASS also weniger von ihren Peers, jedoch in Intensität und Qualität des Interesses kommt es zu großen Differenzen (Peißmann, 2013, S. 18). Mit Fortschreiten der Pubertät nehmen die Schwierigkeiten für Mädchen* mit ASS sehr zu. Typische Themen in dieser Altersspanne werden als oberflächlich und uninteressant wahrgenommen. Den immer stärker aufkommenden gesellschaftlichen Erwartungen an „Frauen“ (hübsch, gefühlsbetont) können sie nicht gerecht werden. Sie wirken „kalt“, „gefühllos“ und intellektuell (ebd., S. 18). Jungen haben bis zum Eintritt in die Pubertät meist ihre ASS-Diagnose schon erhalten.

Viele der bekannten ASS-Symptomatiken bleiben durch die Fähigkeit des „Camouflaging“, das sehr häufig bei Mädchen* und jungen FLINT mit ASS vorkommt, unentdeckt. Camouflaging meint hierbei gezieltes Verhalten, das mit ASS in Verbindung gebracht wird, zu verstecken. Es werden soziale Techniken angewendet, um sozial und gesellschaftlich akzeptiert zu werden oder kompatibel zu sein und Wege gefunden, um Anderen nicht zu zeigen, welche sozialen Schwierigkeiten in Begegnungen oder Kommunikation bestehen (Hull, Petrides, Allison, Smith, Baron-Cohen, Lai, Mandy, 2017, S. 2529f.). Viele Betroffene berichten davon als ´putting on my mask´ (eine Maske aufziehen) oder ´pretending to be normal´ (vorgeben normal zu sein) (Bargiela, Steward, Mandy, 2016, S. 3290; Hull et al., 2017, S. 2521). Die grundlegende Motivation hinter dem „Tarnen“ ist es sozial-gesellschaftlich akzeptiert und nicht als „anders“ wahrgenommen werden zu wollen. Ebenso spielt der Wunsch nach Nähe, Freundschaft und Beziehung eine Rolle. Erlernte Techniken helfen dabei weniger ängstlich und „sozial akzeptiert“ in Interaktionen zu gehen. Eine weitere Motivation zum Camouflaging stellt aber auch die berufliche Karriere da. Durch Tarnung und Anpassung können gewünschte Karriereziele schneller und einfacher erreicht werden (Hull et al., 2017; S. 2524f.; Tubio-Fungueirino, Cruz, Sampaio, Carracedo, Fernandez-Prieto., 2020, S. 2192f.). Trotz der vorhandenen Vorteile des Camouflaging für die Betroffenen, gibt es auch Schattenseiten. Einschlägig wurde berichtet, dass das Aufrechterhalten der Tarnung sowohl körperlich als auch emotional sehr anstrengend ist und viel Konzentration und Stressmanagement erfordert. Nach längeren Perioden des Camouflaging werden teils Pausen benötigt, um in einen entspannten Zustand zu kommen. Gerade FLINT berichten weiterführend, dass sie aufgrund ihrer guten Fähigkeiten zur Anpassung und Tarnung nicht ernst genommen worden sind mit ihrer ASS-Diagnose oder diese erst sehr spät gestellt worden ist (ebd. S. 2527f. & 2193f.). Generell gesprochen kann Camouflaging also für die Betroffenen viele Vorteile mit sich bringen, jedoch sollten die Nachteile und miteinhergehenden Anstrengungen nicht außer Acht gelassen werden. Camouflaging kann außerdem sehr individuell sein und sollte als Phänomen bedacht, aber nicht verallgemeinert werden.

Neben den unterschiedlichen Ausprägungen der autistischen Symptome und dem Camouflaging stellen die standardisierten Diagnoseinstrumente einen weiteren Grund dar, warum Mädchen* und FLINT seltener oder später eine ASS-Diagnose bekommen. Aktuell anerkannte und verwendete Diagnoseskalen oder Instrumente sind historisch auf dem männlichen Phänotyp von Autismus entwickelt worden und spiegeln diesen wider (Grove,

Hoekstra, Wierda, Begeer, 2017, S. 761; Peißmann, 2013, S. 17; Ruhe & Herbrecht, 2018, S. 4). Aufgrund der fehlenden diagnostischen Instrumente, die sowohl den männlichen, als auch weiblichen oder besser einen „geschlechtsneutralen“ Phänotyp darstellen, fallen FLINT und junge Mädchen* bei den klinischen Untersuchungen durch das Raster und sind unterrepräsentiert in der Diagnosevergabe. Ebenso sind viel zu wenig Psychotherapeut*innen, Ärzt*innen und Fachpersonal über den weiblichen Phänotyp von Autismus informiert und können diesen so nicht in der Diagnosestellung berücksichtigen (Marquass et al., 2021, S. 39f). Die bereits oben genannten Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Stellung einer ASS Diagnose bei Mädchen* und jungen FLINT haben meist zur Folge, dass die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wird, eine Reihe von Fehldiagnose vorausgegangen sind und/oder es zu weitreichenden psychischen Problemen gekommen ist (Bargiela et al., 2016, S. 3281; Gesi, Migliarese, Torriero, Capellazzi, Omboni, Cerveri, Mencacci, 2021, S. 2; Tubio- Fungueirino et al., 2020, S. 2191; Marquass et al., 2021, S. 40). Eine fehlinterpretierte Diagnose kann beispielweise die Zwangsstörung sein, da auch autistische Menschen zu wiederholenden, struktursuchenden und repetitiven Verhaltensweisen neigen. Ebenso können die Borderline- und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen anstelle einer ASS bei FLINT fehldiagnostiziert werden. Auch ADHS stellt eine häufige Fehldiagnose bei FLINT mit ASS dar. Diese Interpretation kann durch ein zu viel an sozialem Input, gerade in großen Menschengruppen, und damit einhergehenden Stress, innere Anspannung und Konzentrations- und Aufmerksamkeitschwäche zustanden kommen (Marquass et al., 2021, S. 40). Die weitverbreitetste Fehl- aber auch Begleitdiagnose zu einer (zu) spät festgestellten ASS- Diagnose ist die Depression (Marquass et al., 2021, S. 41; Green, Travers, Howe, McDougle, 2019, S. 4; Gesi et al., 2021, S. 2). Betroffene beschreiben Erschöpfung und Müdigkeit durch häufiges Camouflaging, soziale Konflikte und Traurigkeit aufgrund des (erstmal unerklärlich erscheinenden) „Anders-sein“ (Marquass et al., 2021, S. 40f.). Ebenso wurden Magersucht, Panikattacken, soziale Phobie und Angststörungen als mögliche weitere Fehlinterpretationen der ASS-Diagnose bei FLINT genannt (Green et al., 2019, S. 4; Gesi et al., 2021, S. 2). Die oben genannten Diagnosen werden häufig mehrere Jahre vor der ASS-Diagnose gestellt und ziehen Fehlbehandlungen, falsche therapeutische Angebote und das permanente fortführende Gefühl des Missverstanden-werdens nach sich. Die weitreichenden weiteren sozialen und emotionalen Belastungssituationen einer (zu) spät gestellten ASS-Diagnose sollten neben bestätigten vorangegangenen Fehldiagnosen nicht außer Acht gelassen werden. So berichten Betroffene von Schlafstörungen, vielen sozialen Konflikten, Mobbing, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, vermehrten Krankheitstagen und sexuellen Missbrauch (Green et al., 2019, S 2f.).

Obwohl passende Diagnosen Kategorisierung und Stigmatisierung mit sich bringen können, können sie auch Leidensdruck verringern, Verständnis fördern und individuell passende Behandlungsmöglichkeiten nach sich ziehen. Frühzeitig gut gestellte Diagnosen verhelfen zu einer bedarfsgerechten Entwicklung und Förderung (sowohl in Schulen, als auch Ausbildung und Berufen) und können ganze Systeme (Familie, Paare, Teams) entlasten. Ebenso verringern

sie das ständige Gefühl der Unzulänglichkeit und des „Anders-sein“ (Marquass et al.,2021, S. 41f.)

Auf den Punkt gebracht:

- FLINT/Mädchen* zeigen unterschiedliches autistisches Verhalten und unterschiedliche Ausprägungen/Symptome als Männer/Jungen
- Gesellschaftliche Erwartungen an FLINT/Mädchen* beeinflussen und tarnen diese Verhaltensweisen
- Camouflaging also das Verstecken oder Tarnen von autistischen Verhaltensweisen können FLINT/Mädchen* sehr gut
- Camouflaging ist sehr anstrengend für Betroffene und verzögert eine frühzeitige Diagnosestellung
- Gängige Diagnoseinstrumente spiegeln den männlichen Phänotyp von ASS wider
- Fehldiagnosen bei FLINT/Mädchen* mit ASS sind häufig: Persönlichkeitsstörungen, ADHS; Depression, Magersucht
- Mögliche weitere Belastungen auf Grund fehlender Diagnose: Schlafstörungen, Mobbing, soziale Phobien, Angstzustände, soziale Konflikte
- Frühzeitige Diagnosestellung verringert den Leidendruck und fördert die beste Entwicklung bei FLINT/Mädchen* mit ASS

Betroffene kommen zu Wort

Im Großen und Ganzen positiv. Ich bekam damit die Möglichkeit, meine eigenen Bedürfnisse zu identifizieren und zu validieren, Traumata aus der Vergangenheit zu erkennen und damit zu arbeiten. Die Diagnose weckte aber auch viel Frustration und Wut. Sie lässt mich die Barrieren erkennen, die die Gesellschaft neurodivergenten Menschen baut. Sie zeigt, wie wenig Teilhabe man als Person mit Behinderung bekommt und wie wenig man selbst dagegen tun kann.

Marlies Hübner zu den Auswirkungen ihrer Autismus-Diagnose im jungen Erwachsenenalter

Wie kamen Sie zu der Diagnose Autismus?

Ich habe in Frankfurt Humanmedizin studiert, ich war Mitte zwanzig und in eine schwer depressive Phase geraten. Ich nahm damals immer bewusster wahr, dass alle anderen in Gruppen zusammen waren. Manche hatten einen Partner, andere Kinder. Ich war die Einzige, die immer abseits und allein stand. Eine Psychotherapeutin empfahl mir dann eine Therapie, und die Therapeutin kannte sich wiederum ein bisschen mit dem Thema Autismus aus. So kam es zur Diagnose. Zum

Sie waren letztlich froh um die Diagnose?

Christine Preißmann im Interview; Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie; Autistin

Ja, es war eine Befreiung. Das Umfeld nimmt unser Verhalten ja oft als Provokation wahr. Es war hilfreich für mich und für andere zu wissen, dass ich manche Dinge nicht boshaft oder mit Absicht mache. Auch Eltern sind meist erleichtert, wenn sie eine Diagnose erhalten. Gleichzeitig ist es aber auch nicht ganz leicht, den Befund zu akzeptieren. Die Endgültigkeit kann eine depressive Phase auslösen, denn man weiß ja, dass einen die Diagnose das ganze Leben über begleiten wird.

Seitdem ich die Diagnose habe, gehe ich offen mit dem Autismus um. Ich kompensiere ihn nicht mehr und wurde gesund.

Lisa, Autismus-Diagnose mit 35 Jahren, nach langen gesundheitlichen Beschwerden

Implikationen für die Praxis

Zusammenfassend wurden im Folgenden einige wichtige Implikationen für die Praxis herausgearbeitet, um die Sensibilisierung von Fachkräften und Bezugspersonen voranzubringen und explizite Handlungsempfehlungen zu geben.

Beziehen Sie (bei der Diagnosestellung) das Umfeld der betroffenen Person mit ein. Dazu zählen u. a. Eltern, Partner*innen, Kolleg*innen, das Schul- und/oder das Kitapersonal sowie weitere Bezugspersonen. Häufig kann man als einzelne Person und in einem bestimmten Kontext das Verhalten einer Person nicht vollumfassend begreifen und erfahren.

Schauen Sie bei FLINT und Mädchen* nicht nur auf die "typische" ASS-Symptomatik. Eine bessere Möglichkeit wäre eine Vergleichsgruppe aus Gleichaltrigen heranzuziehen, um spezifische Symptome erkennen zu können.

Achten Sie auch auf qualitative Symptome. Besonders bei FLINT und Mädchen* äußern sich die repetitiven bzw. fixierten Interessen oder Verhaltensweisen nicht unbedingt quantitativ.

Denken Sie Camouflaging immer mit. Es ist oftmals ein Grund dafür, dass FLINT und Mädchen* keine ASS-Diagnose bekommen.

Überprüfen Sie Vordiagnosen immer wieder und schauen Sie, ob sie Ihnen vielleicht unpassend erscheinen.

Werden Sie sich bewusst, dass gerade bei Mädchen* und FLINT ASS übersehen wird, weil ihre Symptome sich dem klischeehaften Bild von Weiblichkeit anpassen. Reflektieren Sie Ihre eigenen genderbasierten Erwartungen und Vorstellungen immer wieder und denken Sie sie bei einer Diagnosestellung bzw. einem Verdacht mit.

Erinnern Sie sich bei einer Diagnosestellung oder in Ihrem diagnostischen Alltag daran, dass aktuelle Diagnosemanuale sich auf den cis-männlichen Phänotyp der ASS-Ausprägung beziehen.

Validieren Sie die Gefühle und Erfahrungen Ihres Gegenübers. Durch ein wertschätzendes (nicht bewertendes) Verhalten Ihrerseits kann eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre aufgebaut werden.

Ausblick

Ausgehend von diesen Implikationen und mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand zur Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen bei FLINT-Personen gibt es weiterführend einen hohen Bedarf an Aufklärung und Sensibilisierung von Fachkräften und Bezugspersonen und einem Umdenken in Bezug auf Diagnostik, Förderung und Therapie.

Als ein Schritt in die richtige Richtung kann das Symptomverständnis der aktuellen und künftigen Klassifikationssysteme gesehen werden. Anstatt der bisherigen diskreten Kategorien in den vorangegangenen Klassifikationssystemen, liegt dem 2013 erschienenen DSM-V und der voraussichtlich 2022 in Kraft tretenden ICD-11 ein dimensionales Symptomverständnis zu Grunde, welches eine Bandbreite abweichenden Verhaltens umfasst (Ruhe & Herbrecht, 2018, S. 4). In der Autismus-Diagnostik bei FLINT-Personen scheint die qualitative Abweichung in der sozialen Kommunikation bedeutsam zu sein, welche mit jenem Symptomverständnis erfasst werden könnte (ebd., S. 5). Außerdem wird ein weiches Alterskriterium, die Symptome betreffend, beschrieben. Diese Neuerung im Verständnis autistischer Symptomatik kann autistische FLINT und Mädchen* sichtbarer werden lassen, da Strategien wie beschriebenes *Camouflaging* und genderspezifische soziale Kompetenzen einbezogen werden (ebd.).

Weiter zeigt der aktuelle Forschungsstand den Bedarf an einem vermehrten Einschluss von nicht-binären Personen. Forschungen deuten auf einen sehr hohen Anteil an nicht-binären, gender-diversen Personen innerhalb der autistischen Community hin, was die Relevanz eines Umdenkens innerhalb der Forschung nochmals hervorhebt (Hisle-Gorman, Landis, Susi, Schvey, Gorman, Nylung, Klein, 2019; Janssen, Huang, Duncan, 2016; Strang, Kenworthy, Dominska, Sokoloff, Kenealy, Berl, Madison et al., 2014; van der Miesen, Hurley, Bal, de Vries, 2018).

Neben vermehrter Forschung zur Ausprägung von ASS bei FLINT-Personen, braucht es dementsprechend Diagnoseverfahren, die den nicht-männlichen Phänotypen von ASS widerspiegeln, es braucht die Wissensvermittlung an das Fachpersonal, Aufnahme von ASS als Differentialdiagnose in mehr Leitlinien anderer psychischer Erkrankungen (Marquass et al., 2021, S. 44) und einen Ausbau von Unterstützungssystemen, wie Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, die FLINT-Personen mit ASS ansprechen.

Die medizinische Praxis der Diagnostik muss sich der geschlechts- und genderspezifischen Diskriminierung, aufgrund von stereotypen Vorurteilen und Gender-Blindheit (Hamberg, 2008, S. 237), bewusstwerden und vermehrt den Fokus auf individuelle Medizin und intersektional gedachte Diagnostik richten. So können genderspezifische Symptome frühzeitig erkannt und der Leidensdruck der Betroffenen gesenkt werden. Weitergedacht werden muss dies auch für den Personenkreis der Menschen mit Komplexer Behinderung. Zusätzlich zu einer erschwerten differenzierten Diagnosestellung (Bergmann & Sappok, 2018, S. 317), wird auch hier der genderspezifische Fokus nicht mitgedacht und Forschungen zu Gender und

Gender-Blindheit in Bezug auf Menschen mit Komplexer Behinderung existieren ebenfalls wenig.

Auf den Punkt gebracht:

- Hoher Bedarf an Forschung und Wissenserweiterung bei Fachkräften und Bezugspersonen in Bezug auf Diagnostik bei FLINT-Personen
- Dimensionales Symptomverständnis und weiches Alterskriterium in DSM-V und ICD-11 als Chance zur verbesserten Diagnostik bei FLINT-Personen
- Bedarf an konsequentem Mitdenken nicht-binärer Personen
- Bedarf an dem nicht-männlichen Phänotypen von ASS in Diagnoseverfahren
- Aufnahme von ASS als Differentialdiagnose in mehr Leitlinien anderer psychischer Erkrankungen
- Fokus auf individuelle Medizin und intersektional gedachte Diagnostik
- Dieser Bedarf ist auch in Bezug auf den Personenkreis Menschen mit Komplexer Behinderung mitzudenken

Quellenverzeichnis

Bargiela, Sara; Steward, Robyn; Mandy, William (2016): The experience of late-diagnosed women with autism spectrum conditions: A investigation of the female autism phenotype. In: *Journal of autism and developmental disorders* (46), S. 3281–3294.

Bauerfeind, Silke; Lisa (2018): Interview: Lisa: "Autistische Frauen kompensieren so gut, dass sie kaum auffallen. Auf Dauer macht das krank." Online verfügbar unter: [Lisa: "Autistische Frauen kompensieren so gut, dass sie kaum auffallen. Auf Dauer macht das krank." | Ellas Blog - Leben mit Autismus](#)

Bergmann, Thomas; Sappok, Tanja (2018): Autismusdiagnostik. In: Tanja Sappok (Hg.): *Psychische Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung: Ein Lehrbuch für die Praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer, S. 314–323.

Dworzynski, Katharina; Ronald, Angelica; Bolton, Patrick; Happé, Francesca (2012): How different are girls and boys above and below the diagnostic threshold for autism spectrum disorder? In: *Journal of the american academy of child & adolescent psychiatry* 51 (788-797).

Eberhardt, Oliver; Rittmann, Barbara (Hg.) (2020): *Autismus: Frühe Diagnose, Beratung und Therapie: Das Praxisbuch*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Gesi, Camilla; Migliarese, Giovanni; Torriero, Sara; Capellazzi, Martina; Omboni, Anna; Cerveri, Giancarlo; Mencacci, Claudio (2021): Gender Differences in Misdiagnosis and delayed Diagnosis among Adults with Autism Spectrum Disorder with no Language and Intellectual Disability. In: *Brain Sciences* 11 (912). Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.3390/brainsci11070912>.

Green, Renee; Travers, Alyssa; Howe, Yamini; McDougle, Christopher (2019): Woman and autism spectrum disorder: Diagnosis and implications for treatment of adolescent and adults. In: *Current Psychiatry Report* 21 (22). Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04695-x>.

Grove, Rachel; Hoekstra, Rosa; Wierda, Marlies; Begeer, Sandra (2017): Exploring sex differences in autistic traits: A factor analytic study of adults with autism. In: *autism* 21 (6), S. 760–768.

Hamberg, Katarina (2008): Gender bias in medicine. In: *Women's Health* 4 (3), S. 237–243.

Hark, Sabine; Villa, Paula-Irene (Hg.) (2015): *Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen*. Bielefeld: Transcript Verlag.

Hisle-Gorman, Elizabeth; Landis, Corinne; Susi, Apryl; Schvey, Natasha; Gorman, Gregory; Nylung, Cade; Klein, David (2019): Gender Dysphoria in Children with Autism Spectrum Disorder. In: *LGBT Health* 6 (3). Online verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1089/lgbt.2018.0252>.

Hoffmeister, Carola; Peißmann, Christine (2020): Interview: Wie geht es Ihnen als Autistin, Dr. Christine Peißmann? Online verfügbar unter: [Wie geht es Ihnen als Autistin, Dr. Christine Peißmann? - so gesund \(so-gesund.com\)](http://www.so-gesund.com)

Hull, Laura; Petrides, K. V.; Allison, Carrie; Smith, Paula; Baron-Cohen, Simon; Lai, Meng-Chuan; Mandy, William (2017): "Putting on my best normal": Social Camouflaging in adults with autism spectrum conditions. In: *Journal of autism and developmental disorders* 47, S. 2519–2534. Online verfügbar unter: 10.1007/s10803-017-3166-5.

Janssen, Aron; Huang, Howard; Duncan, Christina (2016): Gender Variance among youth with Autism Spectrum Disorders: A Retrospective Chart Review. In: *Transgender Health* 1 (1). Online verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1089/trgh%20.2015.0007>.

Kreiser, Nicole; White, Susan (2013): ASD in Females: Are we overstating the Gender Differences in Diagnosis? In: *Clinical Child and Family Psychology Review* (17), S. 67–84.

Marquass, Kristina; Ahlert, Martin; B., Kerstin (2021): Ursachen und Risiken einer ausbleibenden oder späten Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung bei Frauen. In: *Psychotherapeutenjournal* (1), S. 39–44.

Peißmann, Christine (2013): Mädchen und Frauen mit Autismus-Spektrum-Störung. In: *Psychopraxis* 16 (4), S. 17–19.

Risberg, Gunilla; Johansson, Eva; Hamberg, Katarina (2009): A theoretical model for analysing gender bias in medicine. In: *International Journal for Equity in Health* 8 (28).

Ruhe, Katharina; Herbrecht, Evelyn (2018): Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störung bei adolescenten Mädchen - eine Herausforderung für die klinische Praxis. In: *Psychiatrie +Neurologie* (5), S. 4–7.

Strang, John; Kenworthy, Lauren; Dominska, Aleksandra; Sokoloff, Jennifer; Kenealy, Laura; Berl, Madison et al. (2014): Increased Gender Variance in Autism Spectrum Disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In: *Archives of Sexual Behavior* (43), S. 1525–1533. Online verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1089/trgh%20.2015.0007>.

Tubio-Fungueirino, Maria; Cruz, Sara; Sampaio, Adriana; Carracedo, Angel; Fernandez-Prieto, Montse (2020): Social Camouflaging in females with autism spectrum disorder: A systematic review. In: *Journal of autism and developmental disorders* (51), S. 2190–2199. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04695-x>.

Ulrich, Sarah (2020): Hä, was heißt denn FLINT. Unser Glossar gegen die Panik vor Wörtern. Diesmal: FLINT. In: *Missy Magazine. Magazin für Pop, Politik und Feminismus* (6).

Online verfügbar unter: <https://missy-magazine.de/blog/2020/12/07/hae-was-heisst-denn-flint/>.

Van der Miesen, Anna I.R.; Hurley, Hannah; Bal, Anneloes M.; Vries, Annelou L.C. de (2018): Prevalence of the Wish to be of the Opposite Gender in Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorder. In: *Archives of Sexual Behavior* (47), S. 2307–2317. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.1186/1475-9276-8-28>.

Weiterführende Links

Überschrift 2

Text

Weiterführende Literatur

Überschrift 2

Text

Weiterführende Videos

Überschrift 2

Text

Hiermit erklären wir an Eides statt, dass die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Hausarbeit selbständig und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen etc. – die anderen Werken und Quellen (auch Internetquellen) dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, haben wir in jedem einzelnen Fall als Entlehnung mit exakter Quellenangabe kenntlich gemacht.

Köln, 17.01.2022

Ort, Datum

Unterschriften